

TEOREMA DE LA SUMA DE **LOS CUBOS DE UNA** **PROGRESIÓN ARITMÉTICA**

MARIA ANTONIA BALLESTÉ ROJO

(Licenciada en Ciencias Químicas)

FRANCISCO JAVIER MONTERO BALLESTÉ

*(Primer ciclo en Ciencias Químicas y
Licenciado en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos)*

1.INTRODUCCIÓN

Este Teorema se inspira en el Teorema de la suma de los volúmenes de cubos cuyas aristas están en progresión aritmética, elaborado por los mismos autores.

(DOI [10.5281/zenodo.18929201](https://doi.org/10.5281/zenodo.18929201))

Se ha trabajado, desde un punto de vista algebraico, sobre la suma de los términos, elevados al cubo, de una progresión aritmética finita.

Se avanzó más allá del polinomio de cuarto grado que se obtiene mediante la expansión del cubo del binomio y del uso de los polinomios de Faulhaber.

Se llegó a una fórmula simple y elegante que permite hallar la suma de los cubos de la serie en función de los parámetros básicos de la progresión.

2.HIPÓTESIS

Definimos una progresión aritmética finita de n términos:

$$a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n - 1)d)$$

donde:

n: número de términos la serie

(n ∈ N_{>0})

a₁: valor del término que ocupa la primera posición de la serie (**a₁ ∈ R**).

a_n: valor del último término de la serie (**a_n ∈ R**).

d: diferencia común entre un término de la serie y el término inmediatamente anterior (**d ∈ R**).

Suma de los términos de la serie

Denominaremos **S** a la suma del total de los -n términos de la serie (**S ∈ R**).

$$S = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n - 1)d)$$

Haciendo uso del sumatorio y del número triangular tenemos:

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} (a_1 + id) = na_1 + d \sum_{i=0}^{n-1} i$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} \text{ (número triangular } T_{n-1}\text{)}$$

Por tanto: $S = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$

Suma de los cubos de los términos de la serie

Denominamos S_3 a la suma de los términos de la serie elevados cada uno de ellos al cubo ($S_3 \in \mathbb{R}$).

$$S_3 = a_1^3 + (a_1 + d)^3 + (a_1 + 2d)^3 + \dots + (a_1 + (n-1)d)^3$$

$$S_3 = \sum_{i=0}^{n-1} (a_1 + id)^3$$

3. TESIS

Enunciamos la siguiente **TESIS**:

“La suma de los cubos de los términos de la progresión aritmética definida en la hipótesis es divisible por la suma del total de términos de dicha progresión.”

$$S_3 = S \cdot \lambda \quad (S_3, S , \lambda \in \mathbb{R})$$

$\lambda =$ factor de divisibilidad

“El factor de divisibilidad λ es función de los parámetros que definen la progresión aritmética (n , a y d). Puede expresarse también en función de a_1 , d y S ”

$$\lambda = S d + a_1 (a_1 - d)$$

Por lo tanto:

$$S_3 = S (S d + a_1 (a_1 - d))$$

4. DEMOSTRACIÓN:

Vamos a desarrollar la suma de los cubos del total de términos de la serie.

$$S_3 = a_1^3 + (a_1 + d)^3 + (a_1 + 2d)^3 + \dots + (a_1 + (n - 1)d)^3$$

$$S_3 = \sum_{i=0}^{n-1} (a_1 + i d)^3 ,$$

Podemos desarrollar este sumatorio utilizando la formula del cubo de una suma de un binomio:

$$S_3 = n a_1^3 + d^3 \sum_{i=0}^{n-1} i^3 + 3 a_1^2 d \sum_{i=0}^{n-1} i + 3 a_1 d^2 \sum_{i=0}^{n-1} i^2$$

Hacemos uso de las fórmulas ya conocidas de los tres sumatorios anteriores (polinomios de Faulhaber).

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{n(2n-1)(n-1)}{6}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} i^3 = \frac{(n-1)(n-1)n^2}{4}$$

Sustituyendo en la ecuación anterior dichos sumatorios se obtiene la siguiente expresión de cuatro términos:

$$S_3 = na_1^3 + \frac{(n-1)(n-1)n^2}{4}d^3 + 3\frac{n(n-1)}{2}a_1^2d + 3\frac{n(2n-1)(n-1)}{6}a_1d^2$$

Vamos a desarrollar matemáticamente el tercer y cuarto término de esta expresión:

TÉRMINO 3

$$\begin{aligned} & \frac{3n(n-1)}{2} a_1^2 d = \\ & \frac{3n^2 - 3n}{2} a_1^2 d = \frac{2n^2 + n^2 - 2n - n}{2} a_1^2 d = \frac{2n^2 - 2n + n(n-1)}{2} \\ & = \left(n^2 - n + \frac{n(n-1)}{2} \right) a_1^2 d \end{aligned}$$

TÉRMINO 4

$$\begin{aligned} & 3 \frac{n(2n-1)(n-1)}{6} a_1 d^2 = \frac{(2n^2 - n)(n-1)}{2} a_1 d^2 = \\ & \left(\frac{2n^2(n-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} \right) a_1 d^2 \\ & = \left(\frac{n^2(n-1)}{2} + \frac{n^2(n-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} \right) a_1 d^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$S_3 = na_1^3 + \frac{(n-1)(n-1)n^2}{4} d^3 +$$

$$(n^2 - n + \frac{n(n-1)}{2}) a_1^2 d$$

$$+ (\frac{n^2(n-1)}{2} + \frac{n^2(n-1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}) a_1 d^2$$

Seguimos nuevamente desarrollando el tercer y cuarto término de la expresión anterior, expandiendo la misma hasta los 8 términos:

$$S_3 = na_1^3 + \frac{(n-1)(n-1)n^2}{4} d^3 +$$

$$n^2 a_1^2 d - n a_1^2 d + \frac{n(n-1)}{2} a_1^2 d +$$

$$\frac{n^2(n-1)}{2} a_1 d^2 + \frac{n^2(n-1)}{2} a_1 d^2 + \frac{n(n-1)}{2} a_1 d^2$$

Vamos a trabajar la expresión anterior sacando como

factores comunes: na_1 y $\frac{n(n-1)d}{2}$

$$S_3 = na_1 \left(na_1 d + \frac{n(n-1)}{2} d^2 + a_1^2 - a_1 d \right) + \frac{n(n-1)d}{2} \left(na_1 d - \frac{n(n-1)}{2} d^2 + a_1^2 - a_1 d \right)$$

Nos aparece un nuevo factor, que es el mismo en los dos términos de la expresión anterior, lo que nos permite extraerlo como factor común:

$$S_3 = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \left(na_1 d + \frac{n(n-1)}{2} d^2 + a_1^2 - a_1 d \right)$$

$$S_3 = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \left(\left(na_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \right) d + a_1(a_1 - d) \right)$$

Recordemos que la suma de los -n términos se expresa como:

$$S = na_1 + \frac{n(n-1)}{2} d$$

Sustituyendo dicho valor L en la expresión anterior, obtenemos como **Fórmula final:**

$$S_3 = S \cdot (S d + a_1 (a_1 - d))$$

Por lo tanto, queda demostrada la tesis:

“La suma de los cubos de los términos de la progresión aritmética definida en la hipótesis es divisible por la suma del total de términos de dicha progresión.”

$$S_3 = S \cdot \lambda$$

$$\lambda = \text{factor de divisibilidad} \quad (\lambda \in \mathbf{R})$$

“El factor de divisibilidad λ es función de los parámetros que definen la progresión aritmética (n , a y d). Puede expresarse también en función de a , d y S ”

$$\lambda = S d + a_1 (a_1 - d)$$

Se obtiene así una fórmula útil y sencilla para la suma de los cubos de los términos de una progresión aritmética, sin necesidad de sumar los términos al cubo uno a uno o de utilizar expresiones más largas y complejas:

$$S_3 = S \cdot (S d + a_1 (a_1 - d))$$

5. CASOS PARTICULARES

Vamos a analizar los casos particulares en la fórmula final:

CASO 1: $d = 0$

$$S_3 = S (S d + a_1 (a_1 - d))$$

La fórmula se reduce a: $S_3 = S a_1^2$

CASO 2: $d = a_1$

$$S_3 = S (S d + a_1 (a_1 - d))$$

Cuando el primer término coincide con la diferencia, la fórmula se reduce a:

$$S_3 = S^2 d = S^2 a_1$$

CASO 3: $a_1=1$ $d = 1$

Cuando el primer término es 1 y la diferencia es 1, los términos siguen la progresión aritmética de los números naturales (1, 2, 3...n).

La fórmula adopta entonces la forma más reducida posible, el cuadrado de la suma de todas las aristas:

$$S_3 = S (S d + a_1 (a_1 - d))$$

$$S_3 = S^2$$

El valor S coincide con el número triangular Tn .

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

$$S = = \frac{n (n+1)}{2} \quad (T n)$$

Sustituyendo el valor de S podemos ver cómo se obtiene directamente el ***Teorema de Nicómano***:

$$S_3 = S^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

“La suma de los cubos de los primeros -n números naturales es igual al cuadrado de la suma de esos mismos números”

CASO 4: $S = 4 a_1$ $a_1 = 3 d$

De las dos igualdades anteriores se obtiene que:

$S = 12d$ $d = S/12$ $a_1 = S/4$

Procedemos a sustituir a_1 y d en la fórmula:

$$S_3 = S \left(S d + a_1(a_1 - d) \right)$$

$$S_3 = S \left(S \frac{S}{12} + \frac{S}{4} \left(\frac{S}{4} - \frac{S}{12} \right) \right)$$

$$S_3 = S \left(\frac{S^2}{12} + \frac{S}{4} \left(\frac{S}{6} \right) \right)$$

$$S_3 = S \left(\frac{3S^2}{24} \right) = \frac{S^3}{8}$$

Por tanto, la fórmula se reduce a:

$$S_3 = \left(\frac{s}{2}\right)^3$$

Este es un caso especial, que se cumple en la terna pitagórica básica 3, 4 y 5 (**SERIE DE PLATÓN**), y todos los múltiplos de ella.

$$3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3$$

$$6^3 + 8^3 + 10^3 = 12^3$$

$$9^3 + 12^3 + 15^3 = 18^3$$

$$\dots + \dots + \dots = \dots$$

6. PRUEBAS NUMÉRICAS

Vamos a aplicar la fórmula del Teorema a varias series que siguen la progresión aritmética definida, incluyendo los cuatro casos particulares.

Comparamos el resultado de la fórmula con la suma de los cubos individualmente. Comprobamos como los resultados coinciden.

Prueba 1 Serie: 5, 5, 5, 5

CASO 1 ($d=0$)

Parámetros: $a_1=5$ $d=0$ $S=20$

$$S_3 = S (S d + a_1(a_1 - d))$$

$$S_3 = S (a_1^2)$$

$$S_3 = 20 (5^2)$$

$$S_3 = 500$$

$$S_3 = 5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 = 500$$

Prueba 2 Serie: 2, 4, 6, 8, 10 **CASO 2** ($a_1=d$)

Parámetros: $a_1=2$ $d=2$ $S=30$

$$S_3 = S (Sd + a_1(a_1 - d))$$

$$S_3 = S^2 d$$

$$S_3 = 30^2 \times 2$$

$$S_3 = 1800$$

$$S_3 = 2^3 + 4^3 + 6^3 + 8^3 + 10^3 = 1800$$

Prueba 3 Serie: 1, 2, 3, 4, 5 **CASO 3** ($a_1=1$ $d=1$)

Parámetros: $a_1=1$ $d=1$ $S=15$

$$S_3 = S (Sd + a_1(a_1 - d))$$

$$S_3 = S^2$$

$$S_3 = 15^2$$

$$S_3 = 225$$

$$S_3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = 225$$

Prueba 4

Serie: 9, 12, 15

CASO 4**Parámetros:** $a_1=9$ $d=3$ $S=36$ ($S = 4 a_1$ $a_1 = 3 d$)

$$S_3 = S (S d + a_1(a_1 - d))$$

$$S_3 = \left(\frac{S}{2}\right)^3$$

$$S_3 = \left(\frac{36}{2}\right)^3 = 18^3$$

$$S_3 = 5832$$

$$S_3 = 9^3 + 12^3 + 15^3 = 5832$$

Prueba 5

Serie: 21, 29, 37, 45, 53, 61

Parámetros: $a_1=21$ $d=8$ $S=246$

$$S_3 = S (S d + a_1(a_1 - d))$$

$$S_3 = 246 \cdot (246 \cdot 8 + 21 \cdot (21 - 8))$$

$$S_3 = 551.286$$

$$S_3 = 21^3 + 29^3 + 37^3 + 45^3 + 53^3 + 61^3$$

$$S_3 = 551.286$$

Prueba 6 Serie: 4 ; 6,5 ; 9 ; 11,5 y 14

Parámetros: $a_1=4$ $d=2,5$ $S=45$

$$S_3 = S \left(S d + a_1(a_1 - d) \right)$$

$$S_3 = 45 \cdot (45 \cdot 2,5 + 4 \cdot (4 - 2,5))$$

$$S_3 = 5332,5$$

$$S_3 = 4^3 + 6,5^3 + 9^3 + 11,5 + 14^3$$

$$S_3 = 5332,5$$

Prueba 7 Serie: 26, 23, 20, 17 y 14

Parámetros: $a_1=26$ $d=-3$ $S=100$

$$S_3 = S \left(S d + a_1(a_1 - d) \right)$$

$$S_3 = 100 \cdot (100 \cdot (-3) + 26 \cdot (26 - (-3)))$$

$$S_3 = 45400$$

$$S_3 = 4^3 + 6,5^3 + 9^3 + 11,5 + 14^3$$

$$S_3 = 45400$$